

HELSINGIN YLIOPISTO

ILMASTORISKIEN HALLINTA

RAKENNUSALA

Uudenmaan liitto
Nylands förbund

Visiona
ilmastokestävä
Uusimaa
•VILKKU•

HELSINGIN YLIOPISTO

Euroopan unionin
osarahoittama

Rakennusalan ilmatoriskit

Rakennusala on tärkeä yhteiskunnan toimiala, etenkin kasvavissa kaupungeissa, joissa uudis- ja korjausrakentaminen on jatkuvaa. Nykyiseen rakennuskantaan ja uudisrakentamiseen kohdistuu huomattavia paineita vastata hiilineutraaliustavoitteisiin ja ottaa huomioon muuttuvat sääolot. Rakennettu ympäristö luo puitteet yhteiskunnan kriittiselle infrastruktuurille, joka on riippuvainen kiinteistöjen ylläpidosta ja korjauksesta.

Tässä raportissa kuvataan yritysten ilmatoriskien hallintaa rakennusallalla. Tämä kuvaus rajautuu VILKKU-hankkeessa tarkasteltuihin rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon riskien hallintatoimiin. Raportti toimii taustoittavana tietolähteenä alan toimijoille, jotka ovat aloittamassa ilmatoriskien yrityskohtaisen selvityksen tekemistä.

Kuva 1 Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja yhteiskunnan kestävyys siirtymä muodostavat erilaisia riskejä alan toimijoille

Tämä julkaisu on tuotettu osana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamaa Visiona ilmastokestävä Uusimaa (VILKKU) -hanketta, joka toteutetaan Uudenmaanliiton ja Helsingin yliopiston yhteishankkeena 2024–2026.

Lisätietoja löytyy [VILKKU-hankkeen kotisivulta](#)

Rakennusalan ilmatoriskien hallinta

Ilmastonmuutoksen myötä muuttuvilla sääolosuhteilla on suoria vaikutuksia rakennustyömaiden toimintaan ja rakenteiden kestävyysasteeseen. Epäsuorat riskit vaikuttavat pitkiin toimitusketjuihin, joihin sään ääri-ilmiöt voivat vaikuttaa lisäten saatavuushaasteita tai viiveitä toimituksissa.

Kestävyysääntely ja raportointivelvoitteet edellyttävät suuremmilta yrityksiltä läpinäkyvyyttä, ilmastovaikutusten hallintaa ja resursseja. Keskeisiä politiikkariskejä aiheuttaa sääntelyn lyhytjänteisyydestä ja epäjohtonmukaisuudesta, mikä lisää epävarmuutta kestävyyssiirtymää edistäviin investointeihin.

Tarkemmat ilmatoriskiarvioinnit rakennusallalle on saatavissa VILKKU-hankkeen sivuilta.

Kuva 2 Yhteenveto rakennusallalle tyypillisistä ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä.

Alan yritysten riskienhallinnassa painottuu päästöjen vähentämiseen keskittyvä vastuullisuusustyö ja elinkaarisesta kestävyysasteen korostuminen, mikä tekee toimialan riskienhallinnasta pitkäjänteisempää. Ilmastonmuutoksen suorat vaikutukset tunnistetaan rakentamisen sekä kiinteistöjen ylläpidon osalta hyvin. Varautuminen sään ääri-ilmiöihin ja ilmastonmuutoksen pitkän aikavälin vaikutuksiin osana rakennusten suunnittelua ja huomiointi työmaavaiheessa on yrityksissä osa normaalia liiketoiminnan riskienhallintaa ja nähdään osana rakennuttajan vastuuta.

Ilmatoriskien hallinnassa keskeisessä roolissa ovat yhtäältä yrityksen omat asiantuntijaresurssit sekä toisaalta hankesyklin vaikutus, jolloin ilmastokestävyysasteen parantaminen on helpointa uusissa kohteissa ja haastavinta vanhoissa kiinteistöissä, joiden altistumiseen vaikuttaa merkittävästi myös alueen muu kaavoitus ja rakentaminen.

Suurimmat haasteet riskienhallinnassa kohdistuvat toimitusketjujen epäsuorien ilmastovaikutusten tunnistamiseen ja hallintaan. Näiden syynä ovat erityisesti puuttuva tietopohja ja alan pitkät toimitusketjut, joiden heikko läpinäkyvyys tekee seurannasta ja ennakoinnista vaikeaa. Sää- ja ilmatoriskit Suomessa eivät merkittävästi vaikuta toimitusketjuihin, koska logistiikan ennakoitavuus pidetään yleisesti hyvänä. Keskeisenä strategisena sopeutumiskeinona pitkän aikavälin ilmatoriskeihin ja kestävyysääntelyn kiristymiseen materiaali- ja raaka-aineintensiivisellä alalla nähtiin riippuvuussuhteiden vähentäminen edistämällä kiertotalouden ratkaisuja.

Hankinta- ja toimitusriskit

Riski	Toimenpide	Aikajänne	Vastuu
Ilmastonmuutoksesta aiheutuvat häiriöt toimitusketjuissa ml. kuljetukset, raaka-aineiden jalostus	-Logistiikan seuranta ja työmaavaiheistus -Varastoinnin tehokkuuden parantaminen -Tiedon lisääminen ilmatoriskeistä toimitusketjuissa	Jatkuva	Yritys, laajemmin yhteiskunta ja tutkimuslaitokset tiedontuottajina
Vastuullisuus (ESG-velvoitteiden toteutuminen) toimitusketjuissa	-Seuranta (läpinäkyvyysaasteista huolimatta) -Auditointi, sopimukset	Jatkuva	Yritys ja julkinen sektori sääntelyn kautta
Scope 3 -päästöt toimitusketjuissa ja vaikutukset yrityksen omaan hiilijalanjälkeen	-Päästöjen tunnistaminen hankintatoimissa ja kierrätysmateriaalien huomioiminen	Jatkuva	Yritys

Prosessi- ja operaatoriskit

Riski

Sään ääri-ilmiöiden ja ilmastonmuutoksen vaikutukset rakentamiseen ja rakennusten kestävyys

Sään ääri-ilmiöiden vaikutus rakennettaviin kohteisiin

Rakentamisen ja rakennusten elinkaariset päästövähennykset

Toimenpide

- Seuranta ja varautuminen
- Rakennusten kestävyys kehittäminen etenkin talvisin, kun sulamis-jäätymissykli muuttuu
- Huomointi materiaalivalinnoissa
- Säädäntö ja ennusteiden käyttö
- Konsulttien simuloinnit
- Vakuutukset
- Kiinteistön ylläpitotoimet
- Lisätiedon hankkiminen

- Riskianalyysi suunnittelijan kanssa; materiaalihankintojen ohjaus suunnittelun perusteella
- Työmaiden olosuhteiden hallinta ympäristöpäällikön kanssa
- Kokonaisuuden hallinta kaavoittajien kanssa

- Seuranta, omat tavoitteet ja aloitteet, kuten hiilibudjetti
- Ympäristösertifikaatit, mm. LEED & BREEAM

Aikajänne

Jatkuva

Projektikohtainen

Projektikohtainen

Vastuu

Yritys, laajemmin yhteiskunta ja tutkimuslaitokset tiedontuottajina

Yritys ja julkinen sektori

Yritys ja osittain julkisen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö

Asiakas- ja markkinariskit

Riski

Päästöjen vähentäminen omassa toiminnassa ja toimitusketjuissa edellytyksenä kestävyysrahoitukselle

Kestävyys siirtymään ja yrityksen yhteiskuntavastuuseen liittyvät sidosryhmien odotukset ja niistä aiheutuvat maineriskit

Rakennusten ilmastokestävyys ja elinkaaren vastuullisuuden puutteista aiheutuvat taloudelliset ja maineriskit

Toimenpide

-Rakennuspaikkakohtainen suunnittelu
-Keskustelu toimittajien kanssa ja seuranta

-Raportointi, ilmastonmuutoksen ja vastuullisuuden sitominen strategiaan ja toimeenpano
-Sidosryhmäviestintä ja standardit

-Toimet arvoketjun eri osissa ml. päästöjen vähentäminen, ilmastokestävyys varmistaminen, materiaalien ja toimittajien valinta

Aikajänne

Jatkuva

Jatkuva

Jatkuva

Vastuu

Yritys, alihankkijat ja toimittajat

Yritys

Yritys

Hallinto- ja johtamisriskit

Riski

Ilmatoriskien tunnistamiseen liittyvän tietopohjan puutteet ja osaaminen

Hiilijalanjäljen (Scope 1-3) laskenta ja raportointi

Rakennushankkeiden ilmastokestävyys hallinta ja johtaminen

Toimenpide

- Erialaisten riskiarvointiin soveltuvien työkalujen käyttö
- Ympäristösertifikaatit
- Koulutus ilmatoriskeistä (projektipäälliköt), sisäiset ja työmaakoulutukset

- Henkilöstön osaaminen ja riittävä resurssointi
- Hankintakriteerien tarkastelu

- Vastuullisuuden aktiivinen johtaminen
- Hiilibudjetin laatiminen
- Strateginen koulutus konsulttien avulla
- Tiedon jalkauttaminen vuokralaisille ja urakoitsijille
- Konsulttien palvelut
- Päästökaupan hinnan seuranta

Aikajänne

Jatkuva, ostopalvelu

Jatkuva

Jatkuva

Vastuu

Yritys, tutkimuslaitokset tiedontuottajina

Yritys

Yritys

Rakennusalan sopeutumisen vastuut

Suomessa kansallista sopeutussuunnitelmaa koordinoi Maa- ja metsätalousministeriö ja jokainen hallinnonala valtavirtaistaa sopeutumista omille toimialoilleen. Tämän hetkisen suunnitelman tavoitteena on saada laajasti yhteiskunnan toimijat mukaan ilmastonmuutoksen sopeutumiseen sekä tarjota siihen tehokkaita keinoja ilmatoriskien ennaltaehkäisyyn, varautumiseen ja hallintaan.

Rakentamisen alan sopeutumisesta vastaa Ympäristöministeriö (YM), jonka sääntely ohjaa rakentamista ja siihen liittyviä vaatimuksia. Rakentamisen energiatehokkuutta ohjaavat EU-tason sääntely ja kansallinen politiikka. Rakennus- ja alueidenkäyttölain uudistuksen yhteydessä erityisesti ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen ohjausta on tarkennettu huomioimaan ilmastovaikutukset kaikessa rakentamisessa ja kaavoituksessa. Rakennusten ilmastokestävyys ja soveltuvuus muuttuvaan ilmastoon on kuitenkin toistaiseksi rakennuttajan vastuulla, vaikka erilaisten viilennysratkaisujen käyttöönotto esimerkiksi edellyttää tiiviimpää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä kustannuspaineiden vuoksi.

Käytännössä yrityksen oman ydintoiminnan rajat määrittävät yrityksen omistajuuden riskeihin, ja siten sen mahdollisuudet hallita riskejään. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien sään ääri-ilmiöiden ja epäsuorien vaikutusten lisääntyminen kasvattaa kuitenkin tarvetta yhteistyölle riskienhallinnassa sekä julkisen sektorin että yrityksen toimittajien ja alihankkijoiden kanssa materiaali- ja raaka-aineintensiivisellä rakennusallalla. Avoimeen tiedonvaihtoon ja luottamukseen perustuvat sopimukset ja kumppanuudet voivat lisäksi mahdollistaa yhteistyön myös yrityksen ulkoisten riskien hallinnassa.

Kuva 3 Ilmastonmuutoksen ja riskienhallinnan vastuiden jakautuminen rakennusallalla.

Lisätietoja saatavilla

Ilmastonmuutoksesta

[Ilmatieteen laitoksen vuosittainen Ilmastokatsaus](#)

[Ilmasto-opas](#)

[Sää- ja ilmatoriskit Suomessa –kansallinen arvio](#)

[Ilmastonmuutoksen vaikutukset suomalaiseen elinkeinoelämään.](#)

Ilmastonmuutokseen sopeutumisesta

[Ilmasto-opas](#)

[European Climate Change Adaptation portal](#)

[Climate Preparedness Portal](#)

Hanketyöryhmä, Helsingin yliopisto
Sirku Juhola, Päivi Tikkakoski,
Saila Toikka, Janina Käyhkö
Yhteistyökumppanit

Rahoitus
Uudenmaan liitto ja Helsingin yliopisto
Euroopan Union Aluekehitysrahasto

Graafinen suunnittelu
Alma Kelber

Valokuvat ja iconit
Pexels; Unsplash; the noun project